

II ERCA

II ENCONTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Semeando Conhecimento, Colhendo Soluções

18 e 19 de julho de 2025

USO DE APRENDIZADO DE MÁQUINA PARA PREVISÃO DE ÍNDICE DE DIFERENÇA DE VEGETAÇÃO NORMALIZADA (NDVI) NA BACIA HIDROGRÁFICA DO CURU

Luigi Pereira de Paiva¹

Marcos Vinícios da Silva Almeida²

Ruan Santana Cavalcante³

Weverton Vasconcelos Rocha E Silva⁴

Antônio Reginaldo de Freitas⁵

¹ Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola – Universidade Federal do Ceará,
luigipaiva@protonmail.com

² Engenharia de Pesca – Universidade Federal do Ceará, Marcosvini8718@gmail.com

³ Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola – Universidade Federal do Ceará,
ruansantanaredes38@gmail.com

⁴ Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola – Universidade Federal do Ceará,
Wevertonvasconcelos@gmail.com

⁵ Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola – Universidade Federal do Ceará,
reginaldo-tid@hotmail.com

DOI:10.5281/zenodo.15870063

Resumo

Este trabalho aborda o uso de tecnologias de sensoriamento remoto e aprendizado de máquina para analisar dados ambientais no semiárido nordestino brasileiro, com foco na bacia do Curu, no Ceará. Foi desenvolvido um algoritmo em JavaScript na plataforma Google Earth Engine para prever o Índice de Diferença de Vegetação Normalizada (NDVI) com até um mês de antecedência. A previsão utilizou o modelo Random Forest e incorporou parâmetros como precipitação, temperatura da superfície terrestre, NDVI e umidade do solo. Os resultados indicaram uma correlação moderada entre os valores previstos e observados, apontando a eficácia do modelo, mas também a necessidade de aprimoramentos. A aplicação deste método demonstrou potencial para o monitoramento e enfrentamento de desafios no contexto das mudanças climáticas e da agricultura sustentável no semiárido.

Palavras-Chaves: Aprendizado de máquina; Inovação; NDVI; Semiárido.

1. INTRODUÇÃO

Segundo Nascimento et al. (2024), uma série de problemas recorrentes nas áreas urbanas são provenientes da ausência de políticas públicas de ordenamento territorial e de aplicação de medidas de controle. Com isso, a utilização de métodos e tecnologias para a busca pela solução de problemáticas recorrentes surge. SIG, ou, Sistema de informações geográficas foi uma das formas de solucionar estes desafios.

Além das zonas urbanas, problemas relativos à irrigação, pecuária, aquicultura, análises florestais, desafios enfrentados no semiárido no geral, proporciona a demanda constante de levantamento de dados para atividades econômicas e sociais, tornando o SIG uma ferramenta indispensável para a prosperidade das questões anteriormente citadas.

Neste sentido, as investigações científicas que utilizem as geotecnologias, tornam-se fundamentais para atualização de dados e consequente conhecimento de todas as atividades desenvolvidas nesse espaço e seu uso (Penariol, 2021). Plataformas como Google Earth Engine tornam estas análises algo possível, haja vista sua capacidade de estimativa ao longo de séries temporais, ao mesmo tempo que sua dinâmica funcional permite o levantamento de grandes massas de dados.

Dentro de um contexto de mudanças climáticas e problemas relativos a estas, Tiburcio et al. (2023) afirma que o cenário de agravamento de eventos destaca o semiárido nordestino brasileiro. Diante disso, surge a necessidade de novas metodologias de análises de sensoriamento remoto uma vez que sua abordagem proporciona maior dimensão de estudo, bem como o levantamento constante de dados.

O índice de diferença de vegetação normalizada (NDVI), precipitação, temperatura superficial terrestre (LST) e umidade do solo são parâmetros diretamente ligados com o bem-estar de um ambiente, que por sua vez, está diretamente relacionado com o bem-estar da atividade agrícola local (Caetano et al., 2022; Lima et al., 2023).

Além da utilização de dados oriundos de softwares e plataformas de sensoriamento remoto, também existe no contexto atual a utilização de aprendizado de máquina para o levantamento de projeções futuras com base em modelos matemáticos, proporcionando perspectivas para o enfrentamento de desafios e problemas.

Markert et al. (2020) afirma que a utilização de modelos de aprendizado de máquina tem se mostrado eficaz para diversas aplicações no âmbito do sensoriamento remoto, sob uso para levantamento de dados. Dito isso, o objetivo deste trabalho será produzir um algoritmo para a plataforma Google Earth Engine, que faça a previsão de até 1 mês do valor de NDVI e relacioná-los com valores reais na bacia do Curu, localizada no Ceará.

2. METODOLOGIA

O método se inicia com a escrita do algoritmo em Javascript, na plataforma Google Earth Engine, que será utilizado para determinar Índice de Diferença de Vegetação Normalizada (NDVI) médio da área de interesse, umidade do solo, temperatura superficial terrestre (LST) e precipitação média. As coleções de imagens que serão utilizadas será "Harmonized Sentinel-2 MSI: MultiSpectral Instrument, Level-2A (SR)", que contém imagens multiespectrais do satélite Sentinel 2, onde serão utilizadas as bandas do infravermelho próximo (NIR) e a banda vermelha, sendo respectivamente nomeadas por B8 e B4. Também será utilizado um filtro de nuvens que irá filtrar as imagens para utilizar apenas as imagens com até 10% de cobertura de nuvem, as camadas *raster* possuem 10 m de resolução e o Datum utilizado será o EPSG:4326.

Para localização da bacia será utilizada a coleção "WWF HydroSHEDS Basins Level 12", que formula shapefiles de bacias hidrográficas em todo o mundo, sendo o nível 12, macrobacias, a qual a bacia do Curu se encontra.

A coleção "CHIRPS Pentad: Climate Hazards Center InfraRed Precipitation With Station Data (Version 2.0 Final)" contém valores relativos a precipitação em todo o globo (Funk et al., 2015). Para temperatura superficial serão utilizadas as coleções "OpenLandMap Long-term Land Surface Temperature Daytime Monthly Median", (Hengl & Parente, 2022), "ERA5-Land Hourly - ECMWF Climate Reanalysis", (Muñoz, 2019) e por fim, foi convertido o valor em Kelvin (°K) para graus Celsius (°C).

Por questões estruturais, o código irá trabalhar o intervalo de 01/01/2024 até 01/03/2025 e fará a previsão de até 1 mês adiante. Todos os parâmetros estudados terão levantamento de séries históricas de iguais períodos. Os valores de umidade do solo e precipitação já se encontram na própria coleção, necessitando apenas da filtragem dos dados para que haja o levantamento dos dados apenas das datas e região de interesse. A equação utilizada para o levantamento do NDVI será:

$$NDVI = \frac{B8 - B3}{B8 + B3}$$

As classes de NDVI serão classificadas consoantes à Almeida et al. (2014), onde NDVI < 0 será classificado como água, 0.01 < NDVI < 0.2 será solo exposto, 0.201 < NDVI < 0.4 será vegetação arbustiva aberta, 0.401 < NDVI < 0.6 vegetação arbustiva semi - aberta e 0.601 < NDVI < 0.8 será vegetação arbustivo/arbórea.

O modelo de aprendizado de máquina utilizado será Random Forest, utilizando-se dos parâmetros de precipitação, temperatura da superfície, NDVI e umidade do solo para projetar o NDVI de um mês após o período de estudo. A preparação dos dados para a aplicação do modelo consiste-se primeiramente na criação de uma imagem composta com os parâmetros utilizados, sendo NDVI o parâmetro "alvo", enquanto os demais serão preditores formando a Training Data. A amostragem será composta dentro da área de interesse e as amostras serão utilizadas para treinar o modelo de predição com base no classificador Random Forest para gerar previsões do mês seguinte e os valores serão com base nos valores individuais de cada pixel da área de interesse.

Devido a continuidade do alvo, o modelo de regressão utilizado irá prever valores decimais. O forecastComposite possuirá apenas preditores. Para validação entre os resultados, será feito tanto um gráfico de correlação entre o NDVI observado e o NDVI previsto, bem como um histograma residual entre ambos, para por fim fazer uma matriz de correlação entre os valores.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para o levantamento dos parâmetros dentro da série histórica, abaixo encontram-se na figura 1, os gráficos das 4 séries históricas.

Figura 1 – Séries históricas dos parâmetros de interesse, no intervalo de 01/01/2024 até 01/03/2025.

Fonte: Autores, 2025.

Após o levantamento das séries históricas, foi possível fazer o treinamento do modelo de aprendizado de máquina Random Forest, que formulou 50 árvores, formulando a camada

"previsão", abaixo encontra-se na figura 2 a camada "previsão" produzida pelo modelo Random Forest, para o mês de abril de 2025.

Figura 2 – Respectivamente: imagem NDVI previsão e NDVI real.

Fonte: Autores, 2025.

Após a remodelação da imagem por interpolação bilinear dos pixels, o que suaviza a imagem, tem-se na figura 3 a camada resultante.

Figura 3 – Camada NDVI previsão suavizada

Fonte: Autores, 2025.

Após a produção da camada resultante, o processo de validação dos dados estava completo. Abaixo, na figura 4 encontra-se o gráfico resultante da correlação entre o NDVI observado e o NDVI previsto.

Figura 4 – Gráfico de correlação entre NDVI observado e NDVI previsto.

Fonte: Autores, 2025.

Como resultante da correlação, o R^2 encontrado foi de 0.199, que segundo Cohen (2013), no presente objeto de estudo, indica intensidade que 0.02 de R^2 indica baixa correlação, 0.13 indica média e $R^2 > 0.25$ significa grande, e, portanto, o presente resultado se classifica como moderada correlação. Além do gráfico de correlação, também foi levantado o gráfico residual, que se encontra na figura 5.

Figura 5 – Gráfico residual (NDVI observado – NDVI previsto)

Fonte: Autores, 2025.

Dentro de um modelo de regressão, os resíduos seguem uma distribuição normal, e, portanto, o histograma residual aproxima em forma de curva sino (distribuição normal) indicando a validade da suposição. De acordo com Draper (1998), resíduos possuem a tendência de se concentrar em torno de 0, que indica ausência de viés sistemático, e, devido ao comportamento gráfico, o modelo está apto para suportar outros métodos de análises estatísticas.

Por fim, a resultante da matriz de correlação encontra-se abaixo do quê?, vale destacar o uso da distância euclidiana para a formulação da matriz, que se utilizou dos parâmetros NDVI observado, NDVI previsto, precipitação, umidade do solo, temperatura superficial terrestre. Abaixo, se encontra na Tabela 1, a matriz de correlação.

Tabela 1 – Matriz de correlação

	NDVI OBS	PREC	TEMP	UMI.SOL	NDVI PREV
NDVI OBS	1.00	0.13	-0.02	0.01	0.45
PREC	0.13	1.00	-0.15	0.07	0.30
TEMP	-0.02	-0.15	1.00	-0.07	-0.03
UMI. SOL	0.01	0.07	-0.07	1.00	-0.03
NDVI PREV	0.45	0.30	-0.03	-0.03	1.00

Fonte: Autores, 2025.

O "r" entre NDVI observado e o NDVI previsto foi de 0.45, e, de acordo com Cohen (2013), indica uma correlação moderada ou forte, destacando também, que o "r" entre NDVI

previsto e precipitação foi de 0.30, indicando correlação moderada entre os parâmetros. Os demais parâmetros possuíram baixa correlação.

4. CONCLUSÃO

O trabalho obteve êxito na produção do algoritmo e na produção de camadas de previsão sob uso de aprendizado de máquina com Random Forest, atingiu correlação moderada ou pouco significativa quantitativamente entre o NDVI observado e NDVI previsto, o que indica que o modelo atingiu êxito nos resultados, embora seja evidente a necessidade de aprimoramento do modelo para maior assertividade. Para avaliação em ecossistemas do semiárido no âmbito qualitativo, o modelo possui suficiência, entretanto, no quesito quantitativo, ou, para maior funcionalidade, além da melhoria do algoritmo também é imprescindível ao avanço da tecnologia o uso de dados de campo para melhoria do sistema e também maior funcionalidade ante os desafios presentes no semiárido brasileiro.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, J. B.; MOREIRA, A. A.; FERNANDES, F. H. S.; DE ALMEIDA, R. P.; & NERY, C. V. M. (2014). O sensoriamento remoto aplicado ao estudo da desertificação na região semiárida do Norte de Minas Gerais. *Revista Brasileira de Geomática*, 2(2), 31-39.
- CAETANO, R., SILVA, T. B., DE CASTRO, D. R., & BENFICA, N. S. (2022). Uso de índices espectrais na caracterização da cobertura vegetal em região de Caatinga do Semiárido Baiano. *Revista de Geociências do Nordeste*, 8(2), 28-43.
- COHEN, J., 2013. **Statistical power analysis for the behavioral sciences**. routledge.
- DRAPER, N. R., & SMITH, H., 1998. **Applied regression analysis** (Vol. 326). John Wiley & Sons,.
- FUNK, C.; PETE P.; MARTIN L.; DIEGO P.; JAMES V.; SHRADDHANAND S.; GREGORY H.; JAMES R.; LAURA H.; ANDREW H. & JOEL M.. "The climate hazards infrared precipitation with stations-a new environmental record for monitoring extremes". *Scientific Data* 2, 150066. [doi:10.1038/sdata.2015.66](https://doi.org/10.1038/sdata.2015.66) 2015.
- HENGL, T. & PARENTE, L. (2022). Long-term MODIS LST day-time and night-time temperatures, SD and differences at 1 km based on the 2000–2020 time series.
- LIMA, S. C. D.; MORAES NETO, J. M. D.; LIMA, J. P.; LIMA, F. C. D. & SABOYA, L. M. (2023). Resposta da vegetação semiárida à seca agrícola determinada por índices derivados do satélite MODIS. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental*, 27, 632-642.
- MARKERT, K. N.; MARKERT, A. M.; MAYER, T.; NAUMAN, C.; HAAG, A.; POORTINGA, A.; BHANDARI, B.; THWAL, N.S.; KUNLAMAI, T. & CHISHTIE, F. Comparing sentinel-1 surface water mapping algorithms and radiometric terrain

correction processing in southeast asia utilizing google earth engine. *Remote Sensing*, 12, 2469, 2020.

MUÑOZ S. J., (2019). ERA5-Land monthly averaged data from 1981 to present. Copernicus Climate Change Service (C3S) Climate Data Store (CDS). (18/03/2025), [doi:10.24381/cds.68d2bb30](https://doi.org/10.24381/cds.68d2bb30)

NASCIMENTO, A. J. C.; SIQUEIRA, G. W.; ALBUQUERQUE V., M. V.; TEIXEIRA, D. F.; PACHECO, J. C.; NASCIMENTO, C. R. & CORRÊA, A. P. R. P. S. (2024). APLICAÇÃO E USO DO SWMM E QGIS PARA A ELABORAÇÃO DE MAPAS DE ALAGAMENTO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM DO PARÁ. *Revista Políticas Públicas & Cidades*, 13(2), e1286-e1286.

PENARIOL, R. Z. (2021). Análise e Mapeamento do Uso e Ocupação do Solo do Município de Tanabi-SP através da Utilização do Software Livre QGIS, no ano de 2020.

TIBURCIO, I. M.; SILVEIRA, N. T.; SANTOS, T. O.; QUEIROGA M., R. & GALVÍNIO, J. D. (2023). Balanço Hídrico e Mudanças Climáticas no Semiárido Pernambucano: aplicabilidade do Sistema de Unidades de Respostas Hidrológicas para Pernambuco (SUPer). *Revista Brasileira de Geografia Física*, 16(3), 1657-1670.